

COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES NIVELES DE TEORÍA Y BASES PARA EL CÁLCULO DE DESPLAZAMIENTOS QUÍMICOS DE RMN¹³C DE ANDROSTANOS. PARTE I

COMPARISON AMONG DIFFERENT LEVELS OF THEORY AND BASES FOR THE CALCULATION OF CHEMICAL DISPLACEMENTS OF NMR ¹³C OF ANDROSTANES. PART I

SAMUEL RANGEL, GÉNESIS FALCÓN, GUSTAVO CABRERA*

*Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Química,
Laboratorio de Productos Naturales, Caracas, Venezuela*

*Correspondencia: Gustavo Cabrera , E-mail: gustavo.cabrera@ciens.ucv.ve

RESUMEN

Se presentan los resultados de una comparación de tres modelos teóricos que permitan predecir espectros RMN ¹³C. Se usó como nivel de la teoría funcional de la densidad (DFT), tres funcionales: B3LYP, MPW1PW91 y BHandHLYP, con las funciones bases 6-311G(d,p) y 6-311++G(d,p); a través del uso del programa Gaussian 09 como herramienta de cálculo computacional. El estudio se llevó a cabo con dieciséis androstanos. Una vez optimizadas las geometrías, los desplazamientos químicos fueron calculados con el método GIAO. Los espectros teóricos de RMN¹³C de todas las moléculas fueron comparados con la data experimental. Se llevó a cabo un análisis estadístico usando los siguientes parámetros: coeficiente de correlación lineal, error medio, error medio absoluto, error medio cuadrático y residuales. Finalmente, se reporta como mejor modelo de cálculo la combinación BHandHLYP/6-311G++(d,p).

PALABRAS CLAVE: RMN, RMN¹³C, teoría funcional de la densidad (DFT), elucidación de estructuras, androstanos, Gaussian 09.

ABSTRACT

The results of a comparison of three theoretical models that allow predicting ¹³C NMR spectra are presented. Three functionals were used as the level of density functional theory (DFT): B3LYP, MPW1PW91 and BHandHLYP, with the base functions 6-311G(d,p) and 6-311++G(d,p); through the use of the Gaussian 09 program as a computational calculation tool. The study was carried out with sixteen androstanos. Once the geometries were optimized, the chemical shifts were calculated with the GIAO method. The theoretical ¹³C NMR spectra of all molecules were compared with the experimental data. A statistical analysis was carried out with the following parameters: linear correlation coefficient, mean error, mean absolute error, mean square error and residuals. Finally, the combination BHandHLYP/6-311G++(d,p) is reported as the best calculation model.

KEY WORDS: NMR, ¹³C NMR, density functional theory (DFT), structure elucidation, androstanos, Gaussian 09.

INTRODUCCIÓN

La asignación de las señales de los espectros de Resonancia Magnética Nuclear en moléculas orgánicas no siempre es fácil y en algunos casos ha llevado a errores que han requerido múltiples revisiones, de ahí que el desarrollo de la química computacional ha tenido cada vez más relevancia en el estudio de las propiedades fisicoquímicas y electrónicas de moléculas.

De manera general, desplazamientos químicos satisfactorios, para varios núcleos diferentes incluyendo ¹³C, ¹⁷O, ¹⁵N y ¹⁹F, se pueden obtener por cálculos DFT en combinación con los orbitales

atómicos Gauge incluidos (GIAO's) (Cortés *et al.* 2000, Barone *et al.* 2002).

La comparación simultánea de la información experimental con aquella predicha según modelos químico-computacionales conduce a un proceso muy potente y creativo de intercambio entre la información experimental y las presunciones teóricas propuestas. La información teórica no sólo es un complemento a los datos experimentales, sino que también es una fuente independiente de información sobre estructuras moleculares y sus propiedades en el estado basal electrónico y en los estados excitados. El desarrollo de nuevos métodos para los cálculos de mecánica cuántica de los parámetros de RMN, junto con el crecimiento

continuo de las infraestructuras de computación, han llevado al estudio de una amplia gama de problemas químicos. En particular, el cálculo de los desplazamientos químicos de C-13, ha demostrado ser particularmente valioso como apoyo para la identificación de compuestos orgánicos (Cimino *et al.* 2004, Nieto 2008).

Un componente esencial de los cálculos computacionales es calibrar nuevos métodos, y otra es utilizar los resultados de los cálculos para predecir o racionalizar los resultados experimentales. Ambos tipos de investigación comparan dos tipos de datos y el interés es en la caracterización de lo bien que un conjunto de datos puede representar o predecir el otro. Por desgracia, uno o ambos conjuntos de datos suelen contener “ruido”, y puede ser difícil decidir si una pobre correlación se debe a datos ruidosos o a una falta fundamental en el cálculo. La estadística es una herramienta para cuantificar este tipo de relaciones.

Si un tipo de datos está correlacionado con otro tipo, es decir, si los valores de un conjunto de datos pueden ser utilizados para predecir otros. Si se denota esos dos conjuntos de datos, “x”, “y” (función, $f(x)$), y se desconoce la forma de la función $f(x)$, el análisis de correlación se puede utilizar para buscar dicha función, exacta o aproximada, que conecte los dos conjuntos de datos. El caso más simple corresponde a una correlación lineal, donde la ecuación de la recta viene dada por la siguiente expresión:

$$y_i = f(x_i) = ax_i + b$$

Ecuación 1. Ecuación de la recta

Para estimar la bondad con que se ajustan los puntos experimentales a una línea recta, se calcula el coeficiente de correlación momento-producto, R. Para simplificar, a este dato estadístico se le denomina “coeficiente de correlación”, se denota como R^2 y está limitado al intervalo [0,1] (Jensen 2007).

Cuando se quiere comparar los resultados experimentales contra los teóricos (dos métodos), uno de los ejes del gráfico de regresión se usa para los resultados obtenidos experimentalmente, y el otro para los resultados obtenidos teóricamente de

los compuestos en estudio. En estas circunstancias, cada punto del gráfico representa una muestra única analizada por dos métodos distintos. De dicha regresión lineal se deduce si los datos se correlacionan, usando el R^2 . Un método es considerado aceptable cuando el valor de $R^2 \geq 0,5$.

Luego de obtenida una función que permita establecer la relación entre los dos conjuntos de datos, la pregunta es qué tan bien dicha función puede reproducir los y_i datos. Dos cantidades que se utilizan comúnmente para calificar la “bondad del ajuste” son el error cuadrático medio (ECM) y el error medio absoluto (EMA).

Adicionalmente, para comprobar si un ajuste de un modelo lineal es correcto, el análisis de residuos juega un papel fundamental. Llamamos residuos a las diferencias entre los valores observados y los pronosticados ($y_i - y_p$). Si es apropiado el gráfico de calibrado lineal, y si los errores aleatorios en los valores de “y” están distribuidos normalmente, los residuos en sí mismos deberían estar distribuidos normalmente en torno al valor cero (Miller y Miller 2002).

MATERIALES Y MÉTODOS

Métodos computacionales y modelaje molecular

Todas las geometrías se optimizaron con Gaussian 09 (2010) mediante la utilización de la Teoría Funcional de la Densidad (DFT) con los funcionales B3LYP, MPW1PW91 y BHandHLYP y las bases 6-311G(d,p) y 6-311++G(d,p).

Posteriormente, se llevó a cabo un “single-point” usando como archivo de entrada la estructura optimizada anteriormente, empleando el mismo funcional combinado con los conjuntos de bases. Estos cálculos se llevaron a cabo con 16 derivados de androstanos mostrados en la Figura 1.

Finalmente, dichos desplazamientos se compararon con la data experimental ya existente. Se llevó a cabo la validación del método computacional, haciendo uso de herramientas estadísticas como cálculos de residuales, cálculos de los coeficientes de correlación lineal y cálculos de errores medio.

5 α -Androstan-3-ona, 1, (Breitmaier y Voelter 1987)

3 β ,7 β -Dihidroxi-5 α -androstan-17-ona, 2, (Ricco *et al.* 2010)

Dehidroepiandrosterona, 3, (Yamaji *et al.* 2016)

Dihidrotestosterona, 4, (Yamaji *et al.* 2016)

Epiandrosterona, 5, (Yamaji *et al.* 2016)

Testosterona, 6, (Yamaji *et al.* 2016)

5 α -D-Homoandrostan-3-ona, 7, (Marcano *et al.* 1981)

17 β -Hidroxiandrost-1,4-dien-3-ona, 8, (Neacato 2007)

3 β ,6 α -Dihidroxi-5 α -androstan-17-ona, 9, (Neacato 2007)

3 β ,6 α -Dihidroxi-5 α -androstano, 10, (Neacato 2007)

5 α -Androstan-3,6-diona, 11, (Neacato 2007)

3 β -Maloniloxi-5 α -androstan-17-ona, 12, (Paz 2012)

Figura 1. Androstanos empleados en el Modelado Molecular.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se llevó a cabo la optimización geométrica de todos los compuestos: 1-16 (Fig. 1), utilizando los métodos B3LYP, MPW1PW91 y BHandHLYP, con la funciones base 6-311G(d,p) y 6-311++G(d,p). Posteriormente, se compararon los valores teóricos de las constantes de apantallamiento isotrópico de los espectros de RMN¹³C con los desplazamientos químicos experimentales correspondientes.

El primer paso fue determinar, de manera gráfica, si existía una correlación lineal entre ambos conjuntos de datos (experimentales y teóricos), tal como se muestra a continuación:

Gráfico 2. Correlación de datos teóricos con datos experimentales. Compuestos 1-16. B3LYP/6-311++G(d,p).

Gráfico 1. Correlación de datos teóricos con datos experimentales. Compuestos 1-16. B3LYP/6-311G(d,p).

Gráfico 3. Correlación de datos teóricos con datos experimentales. Compuestos 1-16. MPW1PW91/6-311G(d,p).

Gráfico 4. Correlación de datos teóricos con datos experimentales. Compuestos 1-16. MPW1PW91/6-311++G(d,p).

Gráfico 5. Correlación de datos teóricos con datos experimentales. Compuestos 1-16. BHandHLYP/6-311G(d,p).

Gráfico 6. Correlación de datos teóricos con datos experimentales. Compuestos 1-16, BHandHLYP/6-311++G(d,p).

En todos los gráficos, se evidencia la tendencia lineal que existe entre los grupos de datos. A partir

de la ecuación de la recta se calcularon la pendiente, el punto de corte y coeficiente de correlación lineal R^2 , expresados en la Tabla 1.

En la Tabla 1 se observa que, para todos los métodos estudiados, los valores de R^2 obtenidos son mayores a 0,993. Esto indica que es correcto establecer la existencia de una relación lineal entre los datos experimentales y los datos calculados a través del programa Gaussian 09 (2010) y, por ende, los niveles de teoría y las bases usadas se pudieran emplear en la interpretación de espectros RMN¹³C de androstanos análogos a los de la Figura 1.

De la regresión lineal se obtiene una ecuación con dos parámetros útiles. El primero es la pendiente de la recta, que es un indicador cuantitativo del error sistemático en el método computacional usado (una pendiente de exactamente -1 indicaría un error sistemático cero). Por lo tanto, el valor de la pendiente se puede usar para “ajustar” los resultados de tal manera que se pueda eliminar el error sistemático. El segundo parámetro es el punto de corte, que proporciona una alternativa al cálculo de la constante de apantallamiento para el compuesto de referencia que se esté utilizando (por ejemplo, tetrametilsilano, TMS), que es el enfoque tradicional en los cálculos de RMN. Calcular los desplazamientos químicos por comparación directa con un valor único para el TMS posee inconvenientes, pero con el método de regresión lineal se puede obtener un valor de referencia que no sólo se ajusta para eliminar el error sistemático, sino que también evita el error específico asociado con el uso de un único valor de referencia (Tantillo 2017).

Ahora bien, un coeficiente de correlación muy cercano a 1, no es la única prueba de que los métodos computacionales utilizados sean adecuados para la simulación e interpretación de desplazamientos químicos de RMN¹³C de compuestos orgánicos. Éste debe tomarse como una primera medida para evaluar el modelo de regresión lineal y obtener conclusiones válidas sobre su grado de ajuste al conjunto de datos. Siguiendo este planteamiento, se procedió a calcular los valores del error medio (EM), error medio absoluto (EMA) y error medio cuadrático (EMC) de los compuestos 1-16 (Tabla 2), como medidas complementarias para la evaluación del modelo propuesto por (Jensen 2007).

Para el cálculo de estos errores fue necesario convertir las constantes de apantallamiento calculadas (σ_{calc}) en desplazamientos químicos

teóricos (δ_{calc}), lo cual se realizó aplicando la siguiente fórmula (Cimino *et al.* 2004):

$$\delta_{\text{calc}} = \sigma_{\text{TMS}} - \sigma_{\text{calc}}$$

Ecuación 2. Fórmula que relaciona el desplazamiento químico con el apantallamiento isotrópico

Se utilizó como valor de referencia del TMS (σ_{TMS}) 182,466 ppm calculado por el programa Gaussian 09 (2010) usando B3LYP/6-311+G(2d,p). A continuación, se muestran los valores de los errores en la Tabla 2.

También se realizó la comparación gráfica de los ECM y de los EMA para todos los métodos aplicados (Gráfico 7).

El gráfico 7 muestra que la combinación MPW1PW91/6-311++G(d,p) es el método que mejor reproduce el desplazamiento químico de RMN¹³C (sin realizar ningún ajuste adicional) debido a que exhibe los EMA y ECM más bajos. También se nota la proximidad entre ambos valores, lo que se puede interpretar como que en los datos analizados hay pocos valores con desviaciones altas (Jensen 2007).

Tabla 1. Valores de pendiente, punto de corte y R² correspondientes a la correlación entre los datos teóricos y datos experimentales para cada método de los compuestos 1-16.

Método/Función base	Pendiente	Punto de corte	R ²
B3LYP / 6-311G(d,p)	-0,995	179,810	0,994
B3LYP / 6-311++G(d,p)	-1,014	179,120	0,997
MPW1PW91 / 6-311G(d,p)	-0,995	185,510	0,994
MPW1PW91 / 6-311++G(d,p)	-1,009	185,600	0,997
BHandHLYP / 6-311G(d,p)	-1,004	188,220	0,997
BHandHLYP / 6-311++G(d,p)	-1,020	188,320	0,997

Tabla 2. Valores de EM, EMA y ECM correspondientes a la correlación de datos de los compuestos 1-16 en todas las combinaciones de niveles de teoría y funciones base.

Método/Función base	EM	EMA	ECM
B3LYP / 6-311G(d,p)	-2,351	3,329	4,588
B3LYP / 6-311++G(d,p)	-4,103	4,421	5,104
MPW1PW91 / 6-311G(d,p)	3,292	4,041	5,084
MPW1PW91 / 6-311++G(d,p)	2,611	3,182	3,747
BHandHLYP / 6-311G(d,p)	5,555	5,807	6,216
BHandHLYP / 6-311++G(d,p)	4,754	5,108	5,541

Tabla 3. Valores de EM, EMA y ECM correspondientes a la correlación de datos, obtenidos mediante ajuste, de los compuestos 1-16 para todos los niveles de teoría y funciones base.

Método/Función base	EM	EMA	ECM
B3LYP / 6-311G(d,p)	0,003	2,572	3,952
B3LYP / 6-311++G(d,p)	-0,004	2,046	2,916
MPW1PW91 / 6-311G(d,p)	-0,001	2,438	3,885
MPW1PW91 / 6-311++G(d,p)	-0,002	1,705	2,620
BHandHLYP / 6-311G(d,p)	0,004	1,834	2,773
BHandHLYP / 6-311++G(d,p)	-0,001	1,748	2,609

Como se mencionó previamente, el uso de un valor único de referencia para el TMS suele ser inconveniente, ya que cualquier sesgo en este valor puede verse reflejado en los valores de errores como los mostrados anteriormente, por lo que a continuación se mostraran los valores de EM, EMA y ECM (Tabla 3) de los desplazamientos químicos obtenidos del “ajuste” (del inglés “scaled”) realizado a los valores de σ calculados utilizando la

pendiente de la recta y el punto de corte correspondiente mediante la siguiente ecuación (Tantillo 2017).

$$\delta_{\text{scal}} = \frac{\sigma_{\text{calc}} - \text{pto. corte}}{\text{pendiente}}$$

Ecuación 3. Fórmula para la obtención del desplazamiento químico por ajuste

Gráfico 7. Valores de ECM y EMA correspondientes a la correlación de datos de los compuestos 1-16 en todas las combinaciones de niveles de teoría y funciones base.

También se realizó, para los desplazamientos químicos ajustados, la comparación gráfica de los ECM y de los EMA para todos los métodos aplicados. Gráfico 8.

Gráfico 8. Valores de ECM y EMA correspondientes a la correlación de datos, obtenidos mediante ajuste, de los compuestos 1-16 para todos los niveles de teoría y funciones base.

En la Gráfica 8 se observa que el uso de ajuste genera una disminución de los valores de EMA y ECM para todos los métodos evaluados. Para B3LYP y MPW1PW91 el uso de funciones difusas en la función base reduce el sesgo notoriamente. Con BHandHLYP también se observa mejoría en el uso de funciones difusas, pero en términos cuantitativos dicha mejoría no es muy significativa. También se observa que los métodos MPW1PW91/6-311++G(d,p), BHandHLYP/6-311G(d,p) y BHandHLYP/6-311++G(d,p) muestran los mejores resultados de ECM y EMA, menos de 3ppm y 2 ppm respectivamente.

A fin de poder definir cuál sería el mejor método se utilizó como criterio principal la relación ECM/EMA. Como se mencionó anteriormente, una mayor proximidad de estos dos valores es lo recomendado ya que eso indicaría la presencia de pocos valores con desviaciones altas (Jensen 2007). Considerando este criterio se puede concluir que la combinación BHandHLYP/6-311++G(d,p) muestra una mejor correlación entre los valores experimentales y los calculados. Adicionalmente, se debe considerar el tiempo de cálculo ya que este refleja un alto coste en términos computacionales. En este caso en particular, los tiempos obtenidos fueron menores para para BHandHLYP/6-311++G(d,p), 1.405 minutos, mientras que para MPW1PW91/6-311++G(d,p), 1.640 minutos.

Los métodos computacionales empleados simulan, con un pequeño margen de error, los espectros de RMN lo que implica que si el análisis se realiza comparando los desplazamientos químicos calculados y experimentales, sin considerar las asignaciones previas, la correspondencia sería la misma dentro de un pequeño intervalo de error. Para probar esta hipótesis, se tomaron los desplazamientos, tanto teóricos como experimentales, de los compuestos 3, 4, 5 y 6 (Fig. 1) y el nivel de teoría y la base seleccionados: BHandHLYP/6-311++G(d,p).

Se llevaron a cabo dos análisis diferentes. En el primero, la comparación se hizo entre los desplazamientos químicos reportados con los obtenidos teóricamente. Es decir, se comparó el desplazamiento de C-1 reportado con el del C-1 calculado y así sucesivamente. En el segundo análisis, se ordenaron ambos conjuntos de señales en forma decreciente y luego se hizo la comparación. Se calcularon los errores para ambos casos y se analizaron los resultados. Se seleccionaron estos compuestos porque la data espectroscópica experimental de ellos ha sido estudiada ampliamente. Los valores teóricos utilizados en esta evaluación fueron calculados tomando las constantes de apantallamiento isotrópico (σ) teóricas y aplicando la Ecuación 3 con los valores de pendiente y punto de corte respectivos de la Tabla 4.

En la Tabla 4, los errores obtenidos para ambas metodologías son similares. De ambas comparaciones se encontró que en las que se ordenaron los valores de los desplazamientos químicos en forma decreciente se obtienen errores más pequeños.

Tabla 4. Comparación de los valores del EMA y ECM correspondientes a la correlación de los datos calculados mediante ajuste, ordenados tanto por número de carbono como de forma decreciente, de los compuestos 3-6 para todos los niveles de teoría y funciones base.

Método/Función base	Carbono-Carbono		Forma Decreciente	
	EMA	ECM	EMA	ECM
BHandHLYP/6-311++G(d,p)	1,130	1,679	1,124	1,663

CONCLUSIONES

Se determinó, mediante el uso de gráficos de correlación lineal, coeficiente de correlación R^2 , error medio (EM), error medio absoluto (EMA) y error medio cuadrático (ECM), que la combinación de funcional híbrido y función base que, por comparación directa, mejor replica los espectros de RMN¹³C de moléculas del tipo androstano, es MPW1PW91/6-311++G(d,p), mientras que cuando el análisis se llevó a cabo mediante el ajuste a los valores calculados, en el menor tiempo posible, utilizando la pendiente de la recta y el punto de corte obtenidos de la regresión lineal, la combinación de funcional híbrido y función base que mejor duplica los espectros de RMN¹³C es BHandHLYP/6-311++G(d,p).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVARADO R. 2013. Estudio de reacciones de hidrobioración sobre sistemas Δ^4 - Δ^5 en androstanos. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Química [Disertación Grado Licenciatura en Química], pp. 91
- ANTÚNEZ D. 2014. Aproximación a la síntesis de la androst-5-en-3,17-diona, síntesis de la androst-4-en-3,6,17-triona y su posterior reducción. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Química [Disertación Grado Licenciatura en Química], pp. 106
- BARONE G, GÓMEZ-PALOMA L, DUCA D, SILVESTRI A, RICCIO R, BIFULCO G. 2002. Structure validation of natural products by quantum-mechanical gao calculations of ¹³CNMR chemical shifts. *Chem. Eur. J.* 8(14):3233-3239.
- BREITMAIER E, VOELTER W. 1987. Carbon-13 NMR Spectroscopy: High-Resolution Methods and Applications in Organic Chemistry and Biochemistry. VCH, Weinheim, New York, USA, pp. 515.
- CIMINO P, GÓMEZ-PALOMA L, DUCA D, RICCIO R, BIFULCO G. 2004. Comparison of different theory models and basis sets in the calculation of ¹³C NMR chemical shifts of natural products. *Magn. Reson. Chem.* (42):S26-S33.
- CORTÉS F, CUEVAS G, TENORIO J, ROCHÍN A. 2000. Asignación inequívoca de las señales del espectro de resonancia magnética nuclear de ¹H y ¹³C de monoterpenos empleando métodos computacionales. *Rev. Soc. Quím. Mex.* 44(1):7-10.
- GAUSSIAN 09. 2010. Revision B.01: FRISCH MJ, TRUCKS GW, SCHLEGEL HB, SCUSERIA GE, ROBB MA, CHEESEMAN J.R, SCALMANI G, BARONE V, MENNUCCI B, PETERSSON GA, NAKATSUJI H, CARICATO M, LI X, HRATCHIAN H.P, IZMAYLOV AF, BLOINO J, ZHENG G, SONNENBERG JL, HADA M, EHARA M, TOYOTA K, FUKUDA R, HASEGAWA J, ISHIDA M, NAKAJIMA T, HONDA Y, KITAO O, NAKAI H, VREVEN T, MONTGOMERY JA, PERALTA JR. JE, OGLIARO F, BEARPARK M, HEYD JJ, BROTHERS E, KUDIN KN, STAROVEROV VN, KEITH T, KOBAYASHI R, NORMAND J, RAGHAVACHARI K, RENDELL A, BURANT JC, IYENGAR SS, TOMASI J, COSSI M, REGA N, MILLAM JM, KLENE M, KNOX JE, CROSS JB, BAKKEN V, ADAMO C, JARAMILLO J, GOMPERS R, STRATMANN RE, YAZYEV O, AUSTIN AJ, CAMMI R, POMELLI C, OCHTERSKI JW, MARTIN RL, MOROKUMA K, ZAKRZEWSKI VG, VOTH GA, SALVADOR P, DANNENBERG JJ, DAPPRICH S, DANIELS AD, FARKAS O, FORESMAN JB, ORTIZ JV, CIOSLOWSKI J, FOX DJ. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2010.
- JENSEN F. 2007. Introduction to computational chemistry. John Wiley & Sons, Ltd. West Sussex, England, pp. 549-556.
- MARCANO D, ROJAS A, MÉNDEZ B, MÉNDEZ J. 1981. C-13 NMR spectra of D-homoandrostan. *Org. Mag. Reson.* 6(3):205-208
- MILLER J, MILLER J. 2002. Estadística y quimiometría para química analítica. Pearson Educación, Madrid, España, pp. 115-141.
- MONTILLA E. 2015. Oxidación del anillo B de 17 β -hidroxi- Δ^4 -androst-3-ona (Testosterona). Caracas: Universidad Central de Venezuela,

- Facultad de Ciencias, Escuela de Química [Disertación Grado Licenciatura en Química], pp. 104.
- NEACATO P. 2007. Síntesis de derivados de androstanos como posibles agentes antivirales. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Química [Disertación Grado Licenciatura en Química], pp. 96.
- NIETO L. 2008. Determinación de las propiedades espectroscópicas y estudio de reacciones en fase heterogénea de nuevos compuestos orgánicos oxigenados presentes en la troposfera. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Disponible en línea en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2248> (Acceso 12.01.2022).
- PAZ D. 2012. Estudio de catalizadores en reacciones de esterificación de androstanos como intermediarios clave en la incorporación de cadenas laterales. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Química [Disertación Grado Licenciatura en Química], pp. 95.
- RICCO C, REVIAL G, FERROUD C, HENNEBERT R. MORFIN R. 2010. Synthesis of 7 β -hydroxy-epiandrosterone. *Steroids*. 76(1-2):28-30.
- TANTILLO D. 2017. CHESHIRE CCAT, the Chemical Shift Repository for computed NMR scaling factors, with Coupling Constants Added Too. <http://cheshirenmr.info> (Acceso 12.09.2019).
- YAMAJI T, SAITO T, HAYAMIZU K, YANAGISAWA M, YAMAMOTO O. 2016. AIST: Spectral Database for Organic Compounds, SDBS. Disponible en línea en: http://sdbb.db.aist.go.jp/sdbb/cgi-bin/cre_index.cgi (Acceso 09.09.2019).